

ТУРЛИ ПЛЁНКАЛАР БИЛАН МУЛЧАЛАБ ЕТИШТИРИЛГАН ҚОВУН НАВЛАРИ ЭКИШ МУДДАТЛАРИНИ ЎСИШ- РИВОЖЛАНИШИ

Нишонова Асал Якубжоновна

Доривор ўсимликлар генетик ресурслари бўлими бошлиғи, Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистан

Email: Nishonova_asal@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8420694>

Аннотация. Ушбу илмий турли плёнкалар билан мулчалаб етиштирилган қовун навлари экиш муддатларини ўсиш-ривожланишига таъсири баён этилган.

Калит сўзлар. Шаффоф ва қора полиэтилен плёнка, экиш муддати, фенологик фазалар, (“шоналаш-чангчи гуллар”, “уруғчи гулларни ҳосил бўлиши-мевалаш”, “мевалаш-пишиш”), асосий поя узунлиги, ён шохлар сони.

Қовун – палак ёйиб ўсувчи ўт ўсимлик, унинг истеъмол қилиш мумкин бўлган қисми меванинг эти бўлиб, у жуда шакарли ва мазали, ҳар хил ранги, ёқимли таъми билан жуда ширин ва хушбўй ҳидли. Қовун мевасини ўсиш ва ривожланишини 2 босқичга бўлиш мумкин: 1-мева тугунчаларининг пайдо бўлганидан унинг шаклланиш босқичи; 2-мевалар ўсишдан тўхтаб, тўла пишишгача бўлган босқичи. Ўрта Осиё қовунларида асосий поянинг узунлиги 1,5-2 метргача бўлади. Ўсимликларнинг ўсиш интенсивлиги уларнинг ривожланиш тезлиги, эрта пишиши, маҳсулдорлиги, ҳарорат, тупроқ, ҳаво намлиги, ёруғлик ва минерал озикланиши ва тупроқ шароитларига таъсир қилади [3, 4].

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотлар дала шароитида 2020-2022 йилларда Тошкент давлат аграр университетининг “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик” кафедрасида ва “Қишлоқ хўжалигида инновацион ишланмалар ва маслаҳат маркази” ДУК тажриба хўжалиги олиб борилиб, бунда “Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси” [1], «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» [2], “Тошкент вилояти шароитида қовун етиштиришнинг ресурстежамкор технологиясини ишлаб чиқиш” [5] номли тавсияномалардан фойдаланилди. Фенологик кузатувлар ҳар бир қайтариқда 10 тадан ўсимликда экиш муддати, кўчат ёши, “шоналаш-чангчи гуллар”, “эркак гуллар-урғочи гуллар”, “уруғчи гуллар ҳосил бўлиши-мевалаш” ва “мевалаш-пишиш” фазалари қайд этилди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот давомида, турли плёнкалар билан мулчаб етиштирилган қовун навлари экиш муддатларини ўсиш-ривожланишига таъсири ўрганилди (1-жадвал).

Шаффоф плёнка остида қовунинг “Кичкинтой” ва “Кок тинни 1087” навларини энг эртаги (10-апрел) муддатда экиб ўстирганимизда ўсимликнинг барча фенофазалари давомида вегетатив (асосий поя ва ён шохлар) органлар сони ва ўлчамлари бошқа вариантларга нисбатан кичикроқ бўлгани аниқланди. Ушбу вариантда экиб ўстирилган “шоналаш-чангчи гуллар” фазасида “Кичкинтой” навининг асосий поя узунлиги 96 см.ни, ён шохлар сони 2 дона, “уруғчи гулларни ҳосил бўлиши-мевалаш” фазасида асосий поя узунлиги 118 см, ён шохлар сони 3 донани, “мевалаш-пишиш” (ўсимликнинг Субсенил даврида) ушбу кўрсаткичлар 138 см ва 3 донани ташкил этди. Худди шу вариантда экиб ўстирилган “Кок тинни 1087” нави асосий поя узунлиги “шоналаш-чангчи гуллар” фазасида 117 см, ён шохлар сони 2 дона бўлганлиги кузатилди. Ушбу навнинг “мевалаш-пишиш” фазасида амалга оширилган биометрик ўлчов натижалари асосий поя узунлиги 42 см.га, ён шохлар сони 3 донага ортганлигини кўрсатди.

Худди шу муддатда (10-апрел) қора плёнка остида етиштирганимизда навларнинг поя узунлиги ва ён шохлар сони ортганлигини кузатилди. “Кичкинтой” навининг асосий поя узунлиги “шоналаш-чангчи гуллар” фазасида ўлчанганда 99 см.ни, ён шохлар сони 2 донани, “мевалаш-пишиш” фазасида ўлчанганда поя узунлиги 136 см.ни, ён шохлар сони 3 донани ташкил этди.

1-жадвал

Турли плёнкалар билан мулчаб етиштирилган қовун навлари экиш муддатларини ўсиш-ривожланишига таъсири, 2020-2022 йй.

Экиш муддатлари	25 кунлик кўчатларни фенофазалар бўйича ривожланиш босқичлари					
	“шоналаш-чангчи гуллар”		“уруғчи гулларни ҳосил бўлиши-мевалаш”		“мевалаш-пишиш”	
	асосий поя узунлиги, см	ён шохлар сони, дона	асосий поя узунлиги, см	ён шохлар сони, дона	асосий поя узунлиги, см	ён шохлар сони, дона

Шаффоф плёнка						
(var bucharika Pang.) "Кичкинтой" нави						
10-апрел	96±3,0	2±1,0	118±3,0	3±2,0	138±3,0	3±1,0
20-апрел (назорат)	100±1,0	2±1,0	121±2,0	3±2,0	145±2,0	4±2,0
30-апрел	111±3,0	4±1,0	135±4,0	5±1,0	159±3,0	5±1,0
10-май	113±2,0	3±1,0	132±3,0	5±2,0	158±3,0	5±1,0
(var ameri Pang.) "Кок тинни 1087" нави						
10-апрел	117±3,0	2±1,0	134±4,0	4±2,0	159±5,0	5±2,0
20-апрел (назорат)	123±3,0	2±1,0	157±3,0	3±2,0	175±3,0	5±2,0
30-апрел	148±3,0	4±3,0	173±2,0	5±2,0	190±2,0	6±2,0
10-май	147±3,0	4±2,0	168±2,0	5±2,0	188±2,0	6±2,0
Қора плёнка						
(var bucharika Pang.) "Кичкинтой" нави						
10-апрел	99±3,0	2±1,0	114±2,0	3±1,0	136±3,0	3±1,0
20-апрел (назорат)	105±3,0	3±1,0	125±3,0	4±2,0	147±3,0	4±1,0
30-апрел	114±5,0	4±2,0	138±3,0	5±2,0	162±3,0	6±1,0
10-май	110±3,0	3±2,0	136±3,0	5±1,0	161±3,0	6±1,0
(var ameri Pang.) "Кок тинни 1087" нави						
10-апрел	116±2,0	3±1,0	137±3,0	4±2,0	157±2,0	4±1,0
20-апрел	121±2,0	3±1,0	158±4,0	4±2,0	178±2,0	4±1,0

(назорат)						
30-апрел	147±5,0	5±2,0	174±5,0	5±2,0	193±3,0	6±2,0
10-май	147±3,0	5±2,0	170±4,0	5±2,0	191±3,0	6±2,0

“Кок тинни 1087” навининг асосий поя узунлиги дастлабки ўлчов натижаларига нисбатан 26 %га, ён шохлар сони эса 1 донага ортганлиги кузатилди.

Қовун навларини шаффоф плёнка билан мулчаланган майдонда 30-апрел санасида экиб ўстирганимизда эртаги (10-20-апрел) экиш муддатларига нисбатан вегетатив органлар шаклланиши жадаллашгани, экиш муддати 10-май этиб белгиланган вариантдан деярли фарқ қилмагани маълум бўлди. 30-апрел муддатида экилган “Кичкинтой” навининг асосий поя узунлиги “шоналаш-чангчи гуллар” фазасида 111 см.ни, ён шохлар сони 4 донани, асосий поя узунлиги “мевалаш-пишиш” фазасида 159 см.ни, ён шохлар сони эса 5 дона бўлди.

Ушбу муддатда қора плёнка остида етиштирилган “Кичкинтой” навининг асосий поя узунлиги “шоналаш-чангчи гуллар” фазасида 114 см, “мевалаш-пишиш” фазасида 162 см.ни, ён шохлар сони 45-50 кунлигида 4 дона, “мевалаш-пишиш” фазасида 6 донани ташкил этди. Ушбу кўрсаткичлар шаффоф ва қора плёнка остида 10-май экиш муддатига нисбатан деярли фарқ қилмади. Ушбу тенденция қовуннинг “Кок тинни 1087” навида ҳам кузатилди.

Хулоса. Турли плёнкалар билан мулчалаб етиштирилган қовун навлари экиш муддатларини ўсиш-ривожланишига бевосита боғлиқлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. “Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси”.-Т. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2002 й (2006). 181–185-б.
2. Белик В.Ф.Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. // М.: Колос, 1992 – С. 3-320.
3. Буриев Х.Ч., Нишонова А.Я.. Технология возделывания бахчевых культур в Узбекистане (монография). LAP LAMBERT Academic Publishing RU. 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius. 2019. – С. 45-47.
4. Филов А.И. Бахчеводство - М.: Колос, 1969. - С 11-20; 12-18.

5. “Тошкент вилояти шароитида қовун етиштиришнинг ресурстежамкор технологиясини ишлаб чиқиш”. Ташкент. 2022. – Б 4-12.

